

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

AVTOMOBIL TRANSPORTI VA YO'LSOZLIKNING EVOLYUTSIYASI HAMDA IJTIMOIIY AHAMIYATI

SALIMOV BAXRIDIN LUTFULLAYEVICH

Falsafa fanlari doktori,

Toshkent davlat transport universiteti

e-mail: sariosiyo73@mail.ru.

Annotatsiya: Maqolada avtomobil transportining vujudga kelishi, rivojlanishi, afzalliklari va yo'lsozlik bilan o'zaro aloqadorlikda rivojlanishi o'rganilgan. Avtomobillarning boshqa transport turlariga qaraganda bir qator afzalliklari ham borki, ular avtomobilsozlik sohasining rivojiga ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Bir transport turi muayyan vaziyatda muhim bo'lsa, keyingi vaziyatda ikkinchi transport turi ustuvor ahamiyat kasb etishi mumkin. Transport turlari qaysidir tomonlari bilan bir-biridan ustunlik qilsa, boshqa jihatlari bilan zaiflik qilishi ham mumkin. Bir transport turi muayyan vaziyatda muhim bo'lsa, keyingi vaziyatda ikkinchi transport turi ustuvor ahamiyat kasb etishi mumkin. Har bir transport turi o'zining «plyus» va «minus» tomonlariga ega. Transport turlarining birini boshqasidan ustun qo'yib bo'lmaydi. Zotan, insoniyat taraqqiyoti uchun barcha transport turlarining o'z o'rnini bor. Avtomobilsozlik va yo'lsozlik sohalari determinizm tamoyiliga ko'ra o'zaro aloqadorlikda mavjud bo'lib, dialektik qonuniyatlarni asosida bir-birini taqozo etadi. Ya'ni, ulardan biri bo'lmasa, boshqasi o'zining mazmunini yo'qotadi. Shunday ekan, bu sohalar bab-baravar rivojlanishi maqsadga muvofiq. Yo'lsozlikda hali ko'p izlanishlar oldinda turibdi. Xususan, yo'l qurilishi borasida bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Eng katta muammo – yo'llarning qisqa muddat ichida yaroqsiz holatga kelib qolib, ta'mirtalab bo'lib qolayotganligi masalasidir. Maqolada ushbu masalalar ijtimoiy – falsafiy nuqtai-nazardan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Transport, avtomobil, yo'l, aloqadorlik, dialektika, muammo, taraqqiyot, determinizm.

Аннотация: В статье рассматриваются возникновение, развитие, преимущества и взаимодействие автомобильного транспорта с дорожным строительством. Автомобили имеют ряд преимуществ перед другими видами транспорта, которые оказали влияние на развитие автомобильной промышленности. Хотя в конкретной ситуации важен один вид транспорта, в более поздней ситуации приоритет может иметь другой вид транспорта. Хотя виды транспорта могут иметь преимущества друг перед другом в некоторых аспектах, в других они могут иметь и недостатки. Хотя в конкретной ситуации важен один вид транспорта, в более поздней ситуации приоритет может иметь другой вид транспорта. У каждого вида транспорта есть свои плюсы и минусы. Нельзя отдавать предпочтение одному виду транспорта перед другим. В конце концов, все виды транспорта имеют свое место в развитии человечества. Автомобильная и дорожно-строительная отрасли существуют во взаимосвязи по принципу детерминизма и требуют друг друга на основе диалектических законов. То есть, если один из них отсутствует, другой теряет смысл. Поэтому целесообразно развивать эти направления постепенно. В области дорожного строительства еще предстоит провести много исследований. В частности, сохраняется ряд проблем в дорожном строительстве. Самая большая проблема заключается в том, что дороги быстро приходят в негодность и требуют ремонта. В статье эти вопросы анализируются с социально-философской точки зрения.

Ключевые слова: Транспорт, автомобиль, дорога, связность, диалектика, проблема, развитие, детерминизм.

Abstract: The article studies the emergence, development, advantages and development of automobile transport in relation to road construction. Automobiles have a number of advantages over other types of transport, which have influenced the development of the automotive industry. If one type of transport is important in a particular situation, then another type of transport may take priority in the next situation. If one type of transport is superior to the other in some aspects, then another type of transport may be inferior in others. If one type of transport is important in a particular situation, then another type of transport may take priority in the next situation. Each type of transport has its own "plus" and "minus" sides. One type of transport cannot be preferred over another. After all, all types of transport have their place in the development of humanity. The automotive and road construction industries exist in an interconnected manner according to the principle of determinism and require each other based on dialectical laws. That is, if one of them is absent, the other loses its meaning. Therefore, it is advisable to develop these areas in parallel. There is still a lot of research ahead in road construction. In particular, a number of problems remain in road construction. The biggest problem is the fact that roads become unusable in a short time and require repair. The article analyzes these issues from a socio-philosophical point of view.

Keywords: Transport, automobile, road, connectivity, dialectics, problem, development, determinism.

1.KIRISH: Avtomobil transportiga ega bo'lish va uni tasarruf etish boshqa transport turlariga qaraganda ancha qulay bo'lgan. Fikrimizni oddiyroq qilib tushuntiramiz. Bizga ma'lum

bo'lgan quyidagi transport turlari bor: avtomobillar, poyezdlar, kemalar, turli xil uchuvchi qurilmalar, masalan samolyotlar. Bular orasidan eng hamyonbopi, ya'ni arzonrog'i – avtomobillardir. Samolyot, poyezd va kema sotib olishga hammanng ham qurbi yetavermaydi. Faqat boy, katta mablag'larga ega kishilargina o'zlariga bu imkoniyatlarni yaratishlari mumkin. Biroq, jamiyatlarni hech qaysinisi, hattoki AQSH yoki boshqa taraqqiy etgan davlatlarning jamiyatlari ham faqat boylardan iborat emas. U jamiyatlar ham turli xil toifa, tabaqa hamda sinflardan tashkil topgan bo'lib, ular orasida o'rta hollar, kambag'allar va qashshoqlar ham mavjud. Dunyoning rivojlanayotgan yoki qoloq dalatlari haqida esa gapirmay qo'ya qolaylik. Gapni indallosi avtomobillar endi kashf etilgan 1900 yillarda ham, hozirgi 2020 yillarda ham ko'pchilik odamlar poyezd, samolyot, kema kabi transport vositalarini sotib olmagan va ola olmaydi. Lekin, o'sha davrda millionlab avtomobillar sotib olingan va bugungi kunda milliardlab avtomobillar sotib olinmoqda. Buning sababi – avtomobillar narxining arzonligi, aksariyat kishilarda avtomobillar sotib olishga yetarli mablag'larning borligi. Ammo, bunday sharoit avtomobillar paydo bo'lgan paytdanoq mavjud bo'lmagan. Odamlar uchun bu qulayliklar o'z-o'zidan yaratilmagan. Dastlabki vaqtlarda avtomobillar ham xuddi poyezd, samolyot va kemalar kabi qimmat turgan. Boshqa transport vositalari singari avtomobillarni ham badavlat odamlar sotib olishgan. Avtomobillarning ommalashishiga sabab, uni ishlab chiqaruvchilarning yangilikka intilishlari, kamxarj, tejamkor, ixcham va sifatli avtomobillarni yaratishga bo'lgan intilishlari hamda avtomobillar ommaviy – konveyr usulida ishlab chiqarishga o'tishlari bo'lgan. Bu borada Amerikalik ixtirochi va tadbirkor Genri Fordning tajribasi juda qo'l kelgan. Genri Ford arzon narxdagi, hamma sotib olish imkoniyatiga ega bo'lgan avtomobillarni ishlab chiqaradigan ilk avtomobil zavodlarini biriga asos soladi. Uning avtomobilsozlik sanoatga olib kelgan ikki yangiligi butun sohaning rivojiga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatgan: birinchisi, standartlashtirish; ikkinchisi, ommaviy – konveyr usulida ishlab chiqarishga o'tish.

E'tirof etish kerakki, bundan ancha yillar muqaddam olib kirilgan bu yangilik nafaqat avtomobilsozlikda balki boshqa transport turlari sohasida, qolaversa butun ishlab chiqarish sanoatida tub burilish yasadi. Standartlashtirishning mohiyati shundan iborat bo'ldiki, endi ishlab chiqaruvchi korxonalar o'z mahsulotlarini muayyan talablar va meyorlar asosida ishlab chiqarishlari shart bo'ldi. Xususan, avtomobillar ishlab chiqarishida avtomobilning texnik xususiyatlariga, sifatiga, xavfsizligiga, narxiga va boshqa jihatlarga bir qator talablar qo'yiladigan bo'ldiki, shularning biron-tasiga javob bera olmagan avtomobil bozorga chiqarilmaydi. Ikkinchi, ommaviy – konveyr usulida ishlab chiqarish bu bir xil modeldagi avtomobilning birdaniga yuzlab, minglab va o'n minglab ishlab chiqarilishidir. O'z navbatida, bu juda ko'plab sonli avtomobillar ishlab chiqarilishiga olib borgan.

“Yo'l – bu hayotdir” degan mazmundagi qadimgi lotin hikmatini ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Ta'kidlash joizki, ana shu uchta so'zdan iborat qisqagina iborada ijtimoiy voqeylikda yo'llar benihoyat ulug'vor ahamiyatga molik ekanligi o'z ifodasini topgan. Ta'kidlash jozki, bu ulug'vorlik birgina Rim imperiyasi hukmronligi davrida emas, balki undan keyingi barcha zamonlarda, xususan, bugungi kunda o'z maqomida qolmoqda. Shu narsa aniqki, mamlakatlar rivoji, yo'l – kommunikatsiya tizimi bilan chambarchas bog'liqdir. Yo'llarni qiyosan tirik organizmdagi qon tomirlarga o'xshatsak xato qilmagan bo'lamiz. Zero, qon tomirlari organizmdagi tiriklikni kafolatlasa, yo'llar esa mamlakatlarning barqaror taraqqiyotini ta'minlab beradi. Yo'llarning ko'pligi, sifatli va ishonchli ekanligi mamlakat taraqqiyotining asosiy mezoni hisoblanadi. Ushbu jihat barcha sohalar uchun birdek muhim ahamiyatga ega. Masalan, siyosiy sohani oladigan bo'lsak, bu davlat xududiy yaxlitligini va xavfsizlikni ta'minlashda juda kerak. Iqtisodiy sohada, mamlakatdagi barcha ma'muriy-xududiy birliklarni

bir tekisda taraqqiy etishida, ular o'rtasidagi integratsiya jarayonlarini maromida ketishida, ichki va tashqi turizmning rivojlanishida juda zarur. Bu kabi misollarni yana uzoq davom ettirishimiz mumkin.

2. TADQIQOT METODOLOGIYASI: Bir qator afzalliklar va qulayliklar avtomobil transportini boshqa transport turlaridan ajratib turadi. Lekin bu bosqa transport turlari kerakmas degan xulosaga olib bormaslik kerak. Avtomobilsozlik va yo'lsozlik sohalari determinizm tamoyiliga ko'ra hamda dialektik qonuniyatlar asosida bir-biriniga bog'liqdir. Mazkur sohalari faqat shu qonuniyatlar asosida, o'zaro bog'liqlikda yuksaklikka erishish imkoniyatlari bor. Bo'lmasa zavolga yuz tutadi. Avtomobil transportida eshikdan eshikkacha tamoyili amal qiladi. Ya'ni yuklar jo'natuvchidan qabul qiluvchiga, boshqa transport turlari yordamisiz to'g'ridan-to'g'ri yetkazilish imkoniyati bor. Aytish mumkinki, mustaqillik yillarida O'zbekiston o'zining barcha xududlarini bog'lovchi, o'z ichki avtomobil yo'llari tizimini to'liq shakllantirishni uddasidan chiqdi. Vatanimizning istalgan viloyat yoki tumaniga boshqa davlatlar xududlaridan o'tmagan holda, o'z yo'llarimiz orqali yetib borishimiz.

3. MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI: O'zbekistonlik faylasuflardan I.Mo'minov, J.Tulenov, E.Yusupov, S.Otamuratov, I.Saifnazarov, J.Ramatov, I.Ergashev, B.Karimov, B.To'raev, B.To'ychiev, Z.Davronov va boshqalar tomonidan ijtimoiy munosabatlar insoniyat taraqqiyotining omili ekanligi borasida va uning aksiologik, ontologik, gnoseologik kabi turli yo'nalishlarida ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan, amaliy ishlar bajarilgan. A.Asqarov, B.Bahriddinov, A.G'ulomov, A.Buriev, A.Qayumov, P.Musaev, E.Rtveladze, O'.Mavlonov, D.Mahkamova kabi bir qator iqtisodchi, geograf hamda tarixchi olimlarning ilmiy asarlarida esa kommunikatsiya va transport sohasi muayyan fanlar nuqtai nazaridan tahlil etilgan hamda amaliy natijalarga erishilgan.

Yuqorida ta'kidlangan ilmiy ishlar, dissertatsion tadqiqotlarning barchasi o'z o'rnini va ahamiyatiga ega. Biroq shu kungacha mamlakatimizda ijtimoiy munosabatlarning kommunikatsiya va transport tizimi, xususan, avtomobil transporti bilan uyg'unlashtirgan holda dialektik-falsafiy tahlil etilgan yaxlit ilmiy ish 2022 yilda Salimov B.L. tomonidan himoya qilingan "Ijtimoiy munosabatlarning kommunikatsiya va transport tizimi bilan deterministik bog'liqligining gnoseologik tahlili" mavzusidagi falsafa fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi hisoblanadi.

4. TAHLIL VA NATIJALAR: Avtomobilning kashf qilinishi uchun asosiy omil uning aravalarga qiyosan o'xshatilishi bo'lgan desak, xato bo'lmas kerak. Negaki aravalar bilan avtomobillarning juda yaqin bir o'xshashligi bor. Bu – ularning ikkalasining ham g'ildiraklarda harakatlanishidir. Agar, avtomobillarning yaratilish tarixiga nazar soladigan bo'lsak, bunga amin bo'lamiz. Ya'ni, ilk avtomobillar o'sha davrdagi aravalar negizida yaratilgan. Bunda ilk avtomobillarning tashqi ko'rinishi arava kabi bo'lgan. Asosiy o'zgartirishlar ularning harakatlanish mexanizmlarida bo'lgan. Aravalarga o'rnatilgan turli mexanizmlar, ularni harakatga keltirgan. Shu bois, ularni o'ziyurar aravalar deb atashgan. Shuni eslatib o'tish kerakki, bu o'rinda "o'ziyurar aravacha" jumlasini bekor qilish kerak bo'lsa kerak. Chunki, grekcha autos – o'zi va lotincha mobilis – harakatlanadigan, yuradigan ma'nolarni bildirgan so'zlar birikmasidan kelib chiqqan avtomobil iborasi "O'zi yuradigan" degan mazmuni anglatadi. Ushbu turdagi ilk transport vositasi birinchi bo'lib Rossiyada yaratildi. "1751 – 1752 yillarda Nijniy Novgorod gubernyasi (Rossiya) dehqoni Leontiy Shamshurenkov ikki kishi oyog'i bilan yurgiziladigan "o'ziyurar aravacha" qurdi. I. P. Kulibin bir qancha muhim

mexanizmlarni, masalan, uzatmalar qutisini taklif qildi”¹. Bu uzatmalar qutisi hozirgi zamonaviy avtomobildagi uzatmalar qutisining ilk varianti sanalgan. Rossiyalik ushbu ixtirochilar yaratgan “o‘ziyurar aravacha”lar insonning jismoniy kuchi bilan harakatga keltiriladigan mexanizmlar bilan yurg‘izilgan. Balkim, shu jihati uchun bu qurilmalarni velosepedga o‘xshatadiganlar ham bor. To‘g‘ri, “o‘ziyurar aravacha”larni kashf etilishi velosepedlarni yaratilishiga ham to‘rtki bo‘lgan. Chunki, ularni ikkalasi ham inson kuchi bilan harakatga keladi. Lekin, “o‘ziyurar aravacha”larni velosepedlardan ko‘ra avtobillarning o‘tmishdoshi bo‘lgan desak haqiqatga yaqin bo‘ladi.

Avtomobillarning kelib chiqishini keyingi, balkim asosiy hisoblangan yo‘nalishi bu – bug‘ bilan harakatga keltiriladigan dvigatellar o‘rnatilgan mashinalar edi. Ta‘kidlash kerakki, bug‘ bilan yuradigan avtomobillar birdaniga, yaxlit holda ixtiro qilinmadi. Balki bu turdagi transport turi o‘n yillar davomida, turli xududlarda, bir-biridan mustaqil izlanishlar olib borgan ixtirochilar tomonidan bosqichma-bosqich kashf etila bordi. Muayyan kamchiliklarga ega bo‘lgani uchun bu yillarda yaratilgan bug‘ mashinalari ommalasha olmadi va omadsizlikka uchradi. Faqat, 1784 yilga kelib ingliz mexanigi Jeyms Uatt bug‘ mashinasini ancha takomillashgan variantini ixtiro qildi va bu ixtiro barcha transport turlarining rivojida hal qiluvchi rol o‘ynadi. Shundan keyin, bug‘ bilan harakatga keluvchi mashinalar ko‘payib, sifat jihatidan ham takomillashib bordi. Shulardan biri 1801 yilda Richard Trevitik tomonidan yasalgan bug‘ mashinasi edi. Biroq, oradan yillar o‘tib ichki yonuv dvigatel o‘rnatilgan mashinalar bug‘ mashinalarini o‘rnini egallay boshladi. Bu jarayoni 1860 yilda gaz dvigatelinini yaratgan Fransuz mexanigi Jak Etyen Lenuar boshlab berdi. Keyinchalik nemis ixtirochisi Nikolaus Otto bunday gaz bilan harakatlanadigan dvigatelni yanada tejamli va zamonaviyroq‘ini yaratdi. Nemis mutaxassisleri avtomobilsozlik sohasidagi ushbu yutuqlari bilan kifoyalanib qolishmadi. Xususan, G. Daymler 1882 yilda transport vositalarida samarali qo‘llanilgan benzinli dvigatelni yaratdi. Undan ixchamroq, qulayroq va foydali ish koefsentini yuqoriroq bo‘lgan dvigatel 1893 yilda nemis injeneri Rudolf Dizel tomonidan ixtiro qilindi. U o‘zi kashf qilgan dvigateli uchun yoqilg‘i sifatida kerosindan foydalandi. 1888 yilda irlandiyalik Djon Bond tomonidan pnevmatik shinalarni kashf etilishi avtomobilsozlik rivojida muhim ahamiyat kasb etdi. Shundan keyin avtomobillar ko‘plab ishlab chiqarila boshlandi.

Jahon miqyosida 1900 yilda – 8 ming dona, 1905 yilda – 78 ming dona, 1910 yilda – 468,5 ming dona, 1914 yilda – 2,5 million dona avtomobil bor edi. Qizig‘i shundaki bu avtomobillarning 1,7 millioni AQSH hissasiga, 500 mingtasi Yevropa mamlakatlariga to‘g‘ri kelgan. Aytish mumkinki, Avtomobillar sonining bu tarzdagi o‘shishi hozir ham davom etmoqda. Bugungi kun statistikasiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, hozirda “Jahon davlatlaridagi avtomobillarning umumiy soni 1 milliarddan ortiq bo‘lib, ularning katta qismi rivojlangan davlatlar hissasiga to‘g‘ri keladi”². Bu o‘shish bekorga emas.

Yo‘llar borasida ham to‘xtalib o‘tsak. Avvalo, shu narsani ta‘kidlab o‘tish joizki, yo‘llar avtomobillar yaralishidan oldin ham bo‘lgan. Lekin, bu yo‘llar avvalo odamlar, turli xil jonivorlar, jumladan otlar va ular bilan tortiladigan aravalar uchun mo‘ljallangan edi. Yo‘llarning ilk ko‘rinishi bu so‘qmoqlar hisoblanadi. So‘qmoqlarni qurish uchun ko‘p bosh qotirish va mehnat qilish shart bo‘lmagan. Buning uchun bir yo‘ldan doimiy ravishda yurish kerak bo‘lgan xolos. Odamlar, jonivorlar yurgan va aravalar o‘tgan oddiy yo‘llar shu tariqa so‘qmoqlarga, yaqqol ko‘rinib turgan yo‘llarga aylangan. Odamlarni manzillariga adashmasdan yetib

¹ O‘ZBEKISTON MILLIY ENSIKLOPEDIYASI. A – xarfi. «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti. TOSHKENT. 130 - bet. www.ziyouz.com kutubxonasi. 26.05. 2020. Sanasida murojaat qilingan.

² GEOGRAFIY. Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi. T.: “O‘zbekiston”, 2019. 61-62 betlar.

borishlariga xizmat qilgan. Yillar, asrlab o'tib odamlar bu yo'llarni o'zlari uchun qulaylashtirib, moslashtirib borganlar. Notekis joylarini tekislaganlar, kengaytirganlar. Lozim bo'lgan ba'zi joylariga toshlar yotqizishgan. Yo'llarga toshlar yotqizish holatlari qadimgi Osiyo xududlaridan o'tuvchi qadimgi yo'llarda mavjud bo'lgan bo'lsada. Lekin, u davomli bo'lmagan, uzoq masofalarga chuzilmagan. Faqat, ma'lum bir xududlarda, asosan shaharlar ichidagi markaziy ko'chalarda bo'lgan. Tarixiy dalililarning guvohlik berishicha, olis manzillarni bir-biri bilan bog'lovchi, tosh yo'llar tarmog'i dastlab Yevropa xududlarida paydo bo'lgan. Tosh yotqizilgan yuzlab kilometrlarga cho'zilgan yo'llarning vujudga kelish vaqti Yevropadagi ilk qudratli imperiya davlat hisoblangan Rim imperiyasi davriga to'g'ri keladi. Ma'lumki, Rim imperiyasi juda katta xududlarni o'zida birlashtirgan edi. Bu xududlarni boshqarish uchun esa ular bilan doimiy aloqada bo'lib turish taqozo etilgan. Quruqlikdagi yo'llar xududlararo aloqalarni ta'minlashda alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Shu bois hokimiyat vakillari yo'llarni qurish va kengaytirishdan doimo manfaatdor bo'lib kelishgan. Bu sohadagi ishlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga intilishgan. Xususan, Rim imperiyasidagi "Senzor" mansabida bo'lgan amaldorlardan biri Appii Klavdii Sekening bu boradagi xizmatlari bisyor bo'lgan. Bevosita uning tashabbusi bilan miloddan avvalgi 312 yilda Rimda, keyinchalik Yevropa, Osiyo va Afrika qit'alarini tutashtirgan va yetmish besh ming kilometr ga cho'zilgan tosh yo'llarning qurilishiga tamal toshi qo'yilgan. Amaldor shu bilan o'z nomini abadiylashtirib ketgan. Chunki bu yo'l tarixda "Appiyev yo'li" nomi bilan ma'lum va mashhurdir. Rimdan boshlangan ushbu yo'l beshta asosiy yo'nalishda dunyo bo'ylab yoyilgan:

- birinchi yo'nalish, Adriatika dengizi orqali Bolqon yarim oroli, Gretsiya, Xersonesga, undan u yog'iga shimoliy-sharqiy o'lkalarga;
- ikkinchi yo'nalish, Vizantiyaga va undan keyin Osiyoga;
- uchinchi yo'nalish, Germaniya va Buyuk Britaniya xududlariga qarab;
- to'rtinchi yo'nalish, Ispaniya mamlakati tomonga;
- beshinchi yo'nalish, Afrika, bu yo'l suvliklarni kechib o'tib Sitsiliyaga, keyin Karfagenga va undan butun Afrikaga tarqalgan.

Butun imperiya bo'ylab tarqalgan "Appiyev yo'l"larining tarmoqlari bir-biriga shunday ulanganki, orqaga qaytilganda barcha yo'nalishlar, tarmoqlar orqali Rimga qaytish imkoni bo'lgan. Bu jihat o'sha paytlarda tillarda doston bo'lib, juda mashhur bo'lgan "Barcha yo'llar Rimga olib boradi" degan iborasida o'z isbotini yaqqol topgan. Aytish mumkinki, bu ibora juda katta ma'no va mazmunga ega. Avvalo bu, qadimgi Rimda yo'l qurilishi, umuman yo'lsozlik madaniyati anchayin yuqori darajada taraqqiy etganligidan darak beradi. Yo'llar pala-partish emas, balki tartib bilan qurilganligi uchun turli joylarda adashib qolmasdan albatta Rimga yetib borish imkoniyati kafolatlangan. Umuman olganda, Rim imperiyasidagilar o'sha paytlardan oq davlat va jamiyat taraqqiyotida yo'llarning beqiyos ta'sir kuchiga ega ekanligini tushunib yetkanlar.

"Appiyev yo'l"larining boshqa qadimiy yo'llardan farqi va ahamiyatli tomoni shundaki, yo'lsozlik madaniyatining qator xususiyatlarini o'zida mujassam etgandi. Hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, yo'lsozlikni keyingi, zamonaviy ko'rinishlarga kelinishida, yorqin namuna sifatida "Appiyev yo'l"laridan foydalanilgan. Negaki, bu yo'llarda o'z davriga nisbatan o'ta ilg'or bo'lgan xususiyatlar mujassamlashgan edi. Aytish kerakki, bu xususiyatlardan hozirgi zamon yo'lsozligida hamon qo'llanilib kelinayotir. O'rtacha 7 – 10 metr kenglikda bo'lgan "Appiyev yo'l"lari shunchalik oddiy tosh yotqizilgan oddiy yo'llar emasdi. Bu yo'llarni qurishda mustahkamlikni ta'minlashga katta e'tibor berilgan. Buning uchun maxsus yopishqoq qumlar va tuproqlar ishlatilgan. Tosh, to'proq, qum va boshqa maxsus jismlardan iborat yo'l qoplamasining

o'rtacha qalinligi 0,8 – 1,3 metr qalinlikda bo'lgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha bunday konstruksiyali yo'llar 15 tonnalik yukka bemalol bardosh bera oladi. O'ta mustahkam qurilganligi bois qurilganiga uch ming yillar bo'lgan bo'lsada Rim yo'llarining Yevropa qit'asidagi qismlari hozirgi kungacha saqlanib qolgan va ayni paytda ularda zamonaviy transport vositalari ham harakatlanmoqda. Shu bois, bugungi kun yo'lsoz olimlari ushbu qadimiy yo'lni o'rganishda davom etmoqdalar. Bu yo'lning asrlar mobaynida odamlarga xizmat qilib, yaxshi saqlanib kelayotganligini sir-sinoatini o'rganishga harakat qilishmoqda. Bundan maqsad esa yo'l qurilishidagi mazkur buyuk tajribani o'rganish va zamonaviy yo'lsozlikda foydalana bilishdir. E'tirof etmoq kerakki, bu tajribadan shu kungacha ancha-muncha narsalar o'rganilgan. Ko'p davlatlar, ayniqsa, rivojlangan davlatlar yo'llar qurilishida Rim yo'llarining xususiyatlaridan, konstruksiyalaridan samarali foydalanib amalda qo'llab kelishayotir. Lekin, hali o'rganadigan jihatlar juda ko'p. Bu sohada hali ko'p izlanishlar oldinda turibdi. Xususan, yo'l qurilishi borasida bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Eng katta muammo – yo'llarning qisqa muddat ichida yaroqsiz holatga kelib qolib, ta'mirtalab bo'lib qolayotganligi masalasidir. Jumladan, mazkur muammo mamlakatimiz yo'lsozlari uchun jiddiy bosh og'rig'i sanaladi. Tan olishimiz kerakki, yo'llarimizning ahvoli maqtago'ylik holatda emas. yo'llarimizning katta qismi jahon standartlari talablariga javob bermaydi. Yo'llarda chuqurlar, xaydovchilar tilida aytganda “yamalar”, “garmoshka”lar juda ko'p. Va ular transport vositalarining tez-tez ishdan chiqib qolishiga sabab bo'lmoqda. Juda katta mablag'lar evaziga, yangi qurib foydalanishga topshirilgan yo'llar bir martalik yomg'ir yoki qor yog'ishi bilan sifatsiz holga kelib qolayotir. Keyingi yillarda bu yo'llar yana ta'mirlanmoqda yoki qayta-qaytadan qurilyapti. Natijada davlatning millionlab, milliardlab mablag'lari ortiqcha sarflanmoqda. Shu bois, bu borada xali oldimizda turgan vazifalar juda ko'p.

Yo'llar o'zining ahamiyatlilik darajasiga qarab mahalliy, davlat, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik bo'lgan yo'llarga bo'linadi. Lekin, bu degani asosiy e'tibor avvalo xalqaro, mintaqaviy va davlat ahamiyatiga molik yo'llarga qaratilishi, mahalliy-ichki yo'llar esa etibordan chetda qolib ketishi degani emas. Chunki mahalliy yo'llar yaxshi bo'lmasa, xududlardagi ahvol ham shunga yarasha bo'ladi. Keyin oddiy xalq eng ko'p foydalanadigan yo'l ham odatda mahalliy-ichki yo'llar hisoblanadi. Shunday ekan, barcha toifadagi yo'llarga birdek e'tibor berilishi maqsadga muvofiqdir.

Shuni qayd etib o'tish kerakki, butun dunyo avtomobil yo'llarining uzunligi yillar o'tgan sari oshib bormoqda. 1990 yilda “Jahondagi Avtomobil yo'llarining umumiy uzunligi 20,8 million kilometr”³ bo'lgan bo'lsa 2019 yilga kelib “Avtomobil yo'llarining jahon bo'yicha umumiy uzunligi 28 million kilometr”⁴ni tashkil etgan. Hech ikkilanmasdan aytishimiz mumkinki, bu raqamlar miqdori hozirgi kunga kelib yanada oshgan va bundan keyin ham oshib ketaveradi. Negaki, avtomobillar soni ham yillar o'tgan sari oshib bormoqda. Avtomobillar soni oshgach esa o'z-o'zidan yo'llarga bo'lgan ehtiyojni oshiraveradi. Davlatlar esa tobora ko'payib borayotgan avtomobillar oqimini sig'dirish uchun yangi-yangi yo'llar qurishga majbur. Bu jarayon ham fan-texnika taraqqiyotining ba'zi ko'rinishlari kabi to'xtatib bo'lmaydigan jarayonlar qatoriga kiradi. Chunki avtomobillar boshqa texnika vositalari singari insonlar hayotini to'liq zabt etib bo'lgan. Qaysidir ma'noda avtomobillar hayotimizga mazmun baxsh etuvchi omillardan biriga aylanib ulgurgan. Endilikda bizlar turmushimizni avtomobillarsiz tasavvur eta olmasak kerak. Chunki, avtomobillar insonlarni shaxsiy foydalanishida hamda

³ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. A – xarfi. «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. 133 -bet. www.ziyouz.com kutubxonasi. 26.05. 2020. Sanasida murojaat qilingan.

⁴ GEOGRAFIY. Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi. T.: “O'zbekiston”, 2019. 61 bet.

yo'lovchi va yuk tashishda o'ta qulay transport vositasi sanaladi. Avtomobillarning boshqa transport turidan asosiy afzalliklaridan biri, uning manzildan – manzilgacha to'g'ridan-to'g'ri bora olishidir. Buni oddiyroq qilib tushuntiramiz: masalan siz temir yo'l, havo yo'llari va dengiz transportidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bu transport vositalari sizni siz istagan joydan olib keta olmaydi. Buning uchun siz maxsus belgilangan joylarga, vokzallar, aeroportlar va bandargohlarga borishingiz lozim. Shuningdek, ushbu transport vositalari sizni siz joygacha olib bora olmaydi. Yana o'sha maxsus belgilangan joylarga, vokzallar, aeroportlar va bandargohlarga olib borib qo'yadi. Undan uyog'iga esa o'zingiz yetib olishingiz kerak. Keyin, albatta avtomobillar narxining hamyonbopligi, uni tasarruf etish va foydalanishning qulayligi, ushbu transport vositasiga talab yildan-yilga ortib, ularning soni ko'payib borishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, yengil avtomobillarning soni mislsiz darajada ko'payib borayotir. Aksar oilalar o'z shaxsiy avtomobillariga ega bo'lmoqda. Ba'zi oilalar esa bir necha avtomobillarga egalik qilmoqda. Avtomobillar ko'paygandan keyin ular yuradigan yo'llarga bo'lgan ehtiyoj ham oshib boraveradi. Yo'llarning umumiy uzunligi yildan-yilga chuzilib, kengayib borishining asosiy sababi ana shu.

Lekin, bularga yana qo'shimcha tarzda yana shularni aytib o'tishimiz kerakki, yo'llarning aholi uchun manfaatdorlik tomonlari ham anchagina. Bu manfaatdorlik asosan iqtisodiy xarakterga ega. Bunda serqatnov yo'llar bo'yida aholi tomonidan turli xil xizmat ko'rsatish obyektlari tashkil etiladi. Masalan, ovqatlanish uchun oshxonalar, oziq-ovqat va nooziq ovqat do'konlari, avtomobillarga yoqilg'i qo'yish shahobchalari hamda avtomobillarga xar xil xizmatlar ko'rsatuvchi ustaxonalar va boshqalar shular jumlasidandir. Shuningdek, hunarmandlar, dehqonlar, chorvadorlar va boshqa soha vakillari o'z mahsulotlarini yo'llar bo'yiga chiqarishib sotishadi. Yo'llar bo'yidagi ushbu jarayonning ijtimoiy qadr-qimmatini juda baland. Chunki, yo'llar bo'yida minglab odamlar ish bilan band bo'lishadi, tirikchilik qilishadi va oilalarini boqishadi. Shu bois, yo'llarning o'tishi xududlardagi umumiy ahvolga o'zining ijobiy ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Avvalo, yo'llar bo'yidagi xududlar obodonlashtiriladi. Bir-biridan ko'rkam, eng muhimi kerakli bino va inshootlar qad rostlaydi. Ularda, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, turli-tuman xizmat ko'rsatuvchi obyektlar joylashtiriladi. Bularning xizmatidan nafaqat yo'ldan o'tayotgan yo'lovchilar, balki shu yerda yashovchi odamlar ham bahramand bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Qolaversa, bu obyektlardan tushadigan soliqlar davlat byudjetining, xususan, mahalliy byudjetlarning boyishiga o'zining munosib ulushini qo'shib boradi.

Yurtimizda avtomobilsozlik sanoati taraqqiy etayotgan bir pallada yo'lsozlik sohasi e'tibordan chetda qolib ketishining imkoni yo'q. Bu ikki sohadan biri rivojlanib, ikkinchisi rivojlanmasligi mumkin emas. Yoki bittasi rivojlanmasa, keyingisini rivojlanishi mantiqsizlikdan boshqa narsa bo'lmaydi. Faraz qiling yo'llar juda zo'r, ideal darajada qilingan bo'lsada, lekin, unda yuradigan zamonaviy avtomobillar bo'lmasa, bunday yo'lning kimga keragi bor. Aksincha, o'ta avtomobilsozlik yuksak darajada rivojlangan, yangidan-yangi modeldagi mashinalar chiqarilayotgan bo'lsada, ammo ular yuradigan yo'llar sifatsiz bo'lsa, zamonaviy yo'lsozlik talablariga javob bera olmasa, bu ham mantiqqa zid.

XULOSA VA TAKLIFLAR: Bizning xulosamizga ko'ra, yuqorida aytib o'tgan yangiliklar va ishlab chiqarish bilan bog'liq boshqa yana bir qator omillar borki, ularning bari avtomobil transportining juda ko'plab ishlab chiqarilishiga va xaridorlar tomonidan doimiy ravishda sotib olinishini ta'minlab kelgan va ta'minlab kelmoqda. Lekin, bulardan tashqari avtomobillarning boshqa transport turlariga qaraganda bir qator afzalliklari ham borki, ular ham avtomobilsozlik sohasining rivojiga ta'sir ko'rsatib kelayotir.

Bir transport turi muayyan vaziyatda muhim bo'lsa, keyingi vaziyatda ikkinchi transport turi ustuvor ahamiyat kasb etishi mumkin. Transport turlari qaysidir tomonlari bilan bir-biridan ustunlik qilsa, boshqa jihatlari bilan zaiflik qilishi ham mumkin. Bir transport turi muayyan vaziyatda muhim bo'lsa, keyingi vaziyatda ikkinchi transport turi ustuvor ahamiyat kasb etishi mumkin. Har bir transport turi o'zining «plyus» va «minus» tomonlariga ega. Va bunday jarayon shu tarzda o'rin almashib davom etaveradi. Transport turlarining birini boshqasidan ustun qo'yib bo'lmaydi. Zotan, Insoniyat taraqqiyoti uchun barcha transport turlarining o'z o'ri bor. Shundan kelib chiqib, ijtimoiy voqelikda har qaysi transport turining o'z o'ri va ahamiyati bor.

Avtomobil transportiga ega bo'lish va uni tasarruf etish boshqa transport turlariga qaraganda ancha qulay. Buning sababi – avtomobillar narxining arzonligi, aksariyat kishilarda avtomobillar sotib olishga yetarli mablag'larning borligi.

Avtomobillarning boshqa transport turlariga qaraganda bir qator afzalliklari ham borki, ular ham avtomobilsozlik sohasining rivojiga ta'sir ko'rsatib kelayotir.

Shu narsa aniqki, mamlakatlar rivoji, yo'l – kommunikatsiya tizimi bilan chambarchas bog'liqdir. Yo'llarni qiyosan tirik organizmdagi qon tomirlarga o'xshatsak xato qilmagan bo'lamiz. Zero, qon tomirlari organizmdagi tiriklikni kafolatlasa, yo'llar esa mamlakatlarning barqaror taraqqiyotini ta'minlab beradi.

O'zbekistonda o'z avtomobil sanoatining vujudga kelishi va yo'l qurilishi borasida tub burilishlar pallasi 1991 yildan keyin boshlandi. Mamlakat sanoatini modernizatsiya qilish, yangi mahsulotlar va tovarlar turlarining ishlab chiqarishni o'zlashtirish, transport va kommunikatsiya sohaslarini zamon talablari asnosida rivojlantirish kabi ishlar bo'yicha ham katta ishlar boshlab yuborildi.

Respublikaning o'z avtomobilsozlik sanoatiga ega bo'lishi borasida uzoq marrani ko'zlagan strategik qarorlar qabul qilindi. O'zbekistonda avtomobillar ishlab chiqaradigan zavod qurish borasidagi qarorlar buning yorqin isbotidir.

Falsafiy ibora bilan aytganda, avtomobilsozlik va yo'lsozlik sohalari determinizm tamoyiliga ko'ra o'zaro aloqadorlikda mavjud bo'lib, dialektik qonuniyatlar asosida bir-birini taqozo etadi. Ya'ni, ulardan biri bo'lmasa, boshqasi o'zining mazmunini yo'qotadi. Shunday ekan, bu sohalar bab-baravar rivojlanishi maqsadga muvofiq, aniqroq qilib aytganda birgalikda rivojlanishga majbur. Mazkur sohalar faqat shu qonuniyatlar asosida, o'zaro bog'liqlikda yuksaklikka erishish imkoniyatlari bor. Bo'lmasa zavolga yuz tutadi. Uchinchi, yoki boshqacha yo'lning bo'lishi mumkin emas.

REFERENCES:

[1] Salimov B.L. (2022). Ijtimoiy munosabatlarning kommunikatsiya va transport tizimi bilan deterministik bog'liqligining gnoseologik tahlili. Falsafa fanlari doktori dissertatsiyasi. O'zbekiston Milliy universiteti. Toshkent. 224 b.

[2] Salimov. B.L., Abdimurodov, N.Sh., Savriddinov, S.S. (2023). The Development of Automotive and Road Engineering Industries in a Deterministic Relationship. (2023). WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal. 2(2), Page 338-341.

[3] Salimov, B.L., Abdullaev, U.K., Makhkamov, M.R. (2023). The Development of the Automotive Industry and Road Construction are Interdependent. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). 1(2), Page 330-332.

[4] Salimov, B.L., Allamurodov, K.B., Toshkhojaev, K.K. (2023). Prospects of Development of Communication and Transport System in Uzbekistan. WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal. 2(2), Page 342-346.

- [5] Salimov, B.L., Narzullaev, J.A., Sodikov, T.I. (2023). The Social Significance of Roads and Ongoing Road Construction Work. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*. 1(2), Page 311-313.
- [6] Salimov, B., Madalimov, T. (2023). *Transport falsafasi*. Globe Edit.
- [7] Salimov, B.L. (2024). The social and philosophical importance of engineering thinking in engineering personnel training. *Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие транспорта: экономика, трансформация, логистика, ESG повестка»*. p. 100-112.
- [8] Salimov, B.L. (2023). The Importance of Sea Transport in the Communication System. *Web of synergy: International Interdisciplinary Research Journal*. 2(1), p. 272-275.
- [9] Salimov, B.L. (2023). The Influence of the Transport and Communication System on Social Relations. *Web of Semantic: Universal Journal on Ie Education*. 2(2), p. 209-212.
- [10] Salimov, B.L. (2023). Reforms in the Fields of Communication and Transport and their Social Impact. *Web of Semantic: Universal Journal on Ie Education*. 2(2), p. 227-230.
- [11] Salimov, B.L., Odilov, N.O., Odilov Sh.K. (2023). [The Social Importance of Roads and the Great Creative Works Being Carried Out in the Field of Road Construction in Uzbekistan](#). *Web of Semantic: Universal Journal on Ie Education*. 2(2), p. 205-208.
- [12] Salimov, B.L. (2021). The philosophical role of dialectical categories in human life. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 1(6), p. 406-410.
- [13] Salimov, B.L. (2023). Negative consequences of science and technology development. *International Conference Law, Economics and Tourism sciences in the modern world*. 5(1), p. 5-10.
- [14] Salimov, B.L., Tursunov, Sh.R., Haydarov M.N. (2023). Synergetic approach in the analysis of social relations. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 3(3), p. 1001-1007.
- [15] Salimov, B.L., Tursunboeva, D.N. (2023). Development of communication and transport in Uzbekistan. *International scientific and practical conference "The time of scientific progress"*. 2(9), p. 5-11.
- [16] Salimov, B.L., Sharipov, Q.E. (2023). The role of social and moral values in the countrys development. *Innovative Technologies in Construction Scientific Journal*. 1(1), p. 229-235.